

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ през 2010 г.

София, 2011

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ

Настоящото издание е подготвено за юбилейната
L Национална археологическа конференция, която се проведе
под патронажа на кмета на София – г-жа Йорданка Фандъкова

НАЦИОНАЛНА
АРХЕОЛОГИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
София 2011

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

доц. д-р Мария Гюрова (главен редактор)

ас. Петър Димитров

гл. ас. д-р Георги Иванов

гл. ас. д-р Петър Лещаков

гл. ас. д-р Таня Христова

гл. ас. д-р Иво Чолаков

гл. ас. д-р Андрей Аладжов

д-р Георги Нехризов

Автор на картния материал: инж. Никола Тонков

ISSN: 1313-0889

Печат: **Авангард** (02 961 72 92)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

**АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ
през 2010 г.**

София
2011

ИЗИСКВАНИЯ НА РЕДКОЛЕГИЯТА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА НА ОТЧЕТИ

При явяването си на годишните археологически отчети научният ръководител задължително предава на секретаря на съответната секция резюме за всяко от проведените теренни археологически проучвания. Резюмевата трябва да бъдат максимално информативни, да не бъдат кратки, но и да не надхвърлят обема

Текст

До 4 стандартни страници (4 x 1800 – общо 7200 знака, включително интервалите и литературата). Накрая на текста може да бъде посочен кратък списък на научна литература, насочваща към предходни проучвания на обекта и към съществени твърдения. Начинът на цитиране и описване на ползваната литература е по сп. Археология. Задължително е използването на UNICODE шрифт (напр. Times New Roman, 12 pt). Текстовете трябва да са титулувани с името на обекта и пълните (не-съкратени) име и фамилия на автора/ите, във формат .doc или .rtf. Не е желателно допълнителното форматиране и стилизиране на текстовете, освен в случаите, когато това е наложително за коректното изобразяване на чужди езици, специални означения и символи.

Изображения

До 3 изображения (фото или графични), които да бъдат на отделни файлове, номерирани по реда на тяхното представяне в текста. За изображения се приемат снимки, планове, карти и графични табла (последните могат да съдържат до 10 добре аранжирани рисунки на артефакти като размерът на компактното изображение да не надхвърля 13/10 см). Колаж от няколко изображения не се третира като самостоятелно изображение. Приемат се изображения формат JPEG или TIFF, с резолюция не по-малко от 300 dpi. Всеки друг формат е недопустим. Текстовете към образите са задължителни и трябва да бъдат представени на отделен текстов файл. В текста трябва да има позоваване на изображенията, което се представя по следния начин (обр. 1.2; обр. 2.3-9).

Може да бъде посочвано мястото на конкретния образ в рамките на основния текст на резюмето с отбелязване на поредния му номер в скоби – напр. (обр. 1), като последният трябва да бъде отделен с интервал от един празен ред преди и след него. Не се приемат илюстрации, които са приложени (вмъкнати) в текстовите файлове (.doc или .rtf) или са предадени/обединени в PDF формат.

Резюмевата за АОР се предават задължително на електронен носител, носещ съответно обозначение с името на ръководителя и името на археологическия обект. Резюмеото за всеки един обект и илюстрациите към него (независимо колко разрешения за теренно проучване е имал през годината конкретният проучвател) трябва да бъдат като отделни файлове, обединени в една директория. При неспазване на горепосочените изисквания отчетите няма да бъдат приемани, което ще бъде свързано и с неиздаване на нови разрешения за теренни археологически проучвания.

Срокове

Предаването на резюмевата е задължително в деня на съответното представяне на отчета. При неподадена в установения срок документация и непредставено резюме за поредното издание на АОР, написано според изискванията, съгласно решение на Съвета за теренни проучвания, няма да бъде издавано разрешение за теренно археологическо проучване през следващия сезон.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПРАИСТОРИЯ.....	23
№1. Ж.-Л. Гуатели, Н. Сираков, С. Сиракова, С. Иванова, В. Попов, Ф. Фернандез, С. Танева, И. Димитрова ПРОУЧВАНИЯ НА МНОГОСЛОЙНАТА АРХЕОЛОГИЧЕСКА СЕКВЕНЦИЯ ОТ ПЛЕЙСТОЦЕНА В ПЕЩЕРА КОЗАРНИКА: РАНЕН, СРЕДЕН И КЪСЕН ПАЛЕОЛИТ.....	23
№2. А. Гуатели, Ж.-Л. Гуатели, И. Крумов, Н. Сираков СОНДАЖНО ПРОУЧВАНЕ В ПЕЩЕРАТА РЕДАКА II	25
№3. И. Крумов СОНДАЖНО ПРОУЧВАНЕ В ПЕЩЕРА РЕМИНА ДУПКА, БЕЛОГРАДЧИШКО (ПАЛЕОЛИТ)	28
№4. С. Иванова, М. Гюрова, Н. Спасов, В. Попов СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ПЕЩЕРНИЯ КОМПЛЕКС ЛЕЯРНИТЕ, СЕЛО МЛАДЕЖКО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО	31
№5. Н. Еленски СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОНЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ ДЖУЛЮНИЦА-СМЪРДЕШ.....	34
№6. Г. Ганецовски, Б. Димитрова, Р. Златева СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ В М. ВАЛОГА (ДОЛНИТЕ ЛЪКИ) КРАЙ СЕЛО ОХОДЕН, ОБЩИНА ВРАЦА.....	37
№7. М. Гребска-Кулова, П. Зидаров НЕДЕСТРУКТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ В М. РАВЕН, ПРИ С. БРЕЖАНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ	41
№8. М. Гребска-Кулова, П. Зидаров НЕДЕСТРУКТИВНО ПРОУЧВАНЕ НА РАННОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ В М. ГЪРЛЕШКИ НИВИ, КРАЙ С. ДРЕНКОВО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.....	43
№9. М. Гребска-Кулова, П. Зидаров НЕДЕСТРУКТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ В М. МАСОВЕЦ, ПРИ С. ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ.....	45
№10. И. Вайсов, П. Зидаров ПРОМАХОН-ТОПОЛНИЦА, СЕКТОР ТОПОЛНИЦА (ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ)	47
№11. К. Лещаков, В. Петрова, Л. Лещаков, Г. Кацаров, И. Хаджипетков, Н. Тонков, Ц. Попова, С. Алпаслан-Роденберг СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ ЯБЪЛКОВО.....	50
№12. К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Кара依лиев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА РИТУАЛНИ КОМПЛЕКСИ ОТ КЪСНОНЕОЛИТНАТА, РАННОЖЕЛЯЗНАТА, КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА И РИМСКАТА ЕПОХА ПРИ СЪРНЕВО, РАДНЕВСКО (ОБЕКТ 5, ЛОТ 2, АМ ТРАКИЯ, КМ 226+600-КМ 226+850)	53
№13. Т. Стефанова, Н. Тодорова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ КРАЙ С. ЕЗЕРО, НОВОЗАГОРСКО (ОБЕКТ 3, ЛОТ 3, КМ 245+200 – 245+400 ПО ТРАСЕТО НА АМ ТРАКИЯ).....	58
№14. В. Петрова, С. Бакърджиев, И. Илиев, М. Люнчева СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОНЕОЛИТЕН ОБЕКТ №21, ЛОТ 3, АМ ТРАКИЯ (КМ 275+250-276+100).....	60

№15. В. Николов, В. Петрова, М. Люнчева, Е. Сиракова, Т. Тодоров, М. Славкова, В. Стоицова, Е. Пурнарова АВАРИЙНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КЪСНОНЕОЛИТНОТО ЯМНО СВЕТИЛИЩЕ ДАНА БУНАР 2 КРАЙ ЛЮБИМЕЦ	62
№16. М. Класнаков, П. Лещаков, Г. Самичкова, Р. Александрова, Н. Спасов, Н. Илиев, Р. Златева СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КЪСНОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ БУДЖАКА В ЗОНАТА НА УПИ 8035, ГР. СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС	65
№17. П. Зидаров, В. Славчев НЕДЕСТРУКТИВНО ПРОУЧВАНЕ НА ХАЛКОЛИТНО СЕЛИЩЕ В М. КОРИЯТА, КРАЙ ГР. СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО	68
№18. В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, М. Люнчева, Е. Анастасова, С. Игнатова, П. Лещаков, С. Трифонов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПРАИСТОРИЧЕСКИЯ СОЛОДОБИВЕН КОМПЛЕКС ПРОВАДИЯ-СОЛНИЦАТА	71
№19. С. Венелинова, М. Гюрова, Ц. Попова, П. Зидаров АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ХАЛКОЛИТНАТА СЕЛИЩНА МОГИЛА ПРИ С. ИВАНОВО, ШУМЕНСКО.....	73
№20. С. Чохаджиев, Т. Дяков РЕДОВНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩНА МОГИЛА НУРИЮК В М. ЧАНАДЖИК, С. СУШИНА, ОБЛАСТ ШУМЕН	77
№21. К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Еленски, С. Иванов, И. Лазаренко, К. Максуйни СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТЕЛ ТЪРГОВИЩЕ-ГАРАТА	78
№22. Д. Чернаков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ ДО С. КОШАРНА В МЕСТНОСТТА „КОРУ ГЪОДЛЖУК“	81
№23. А. Чохаджиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩНА МОГИЛА ПРИ С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ.....	84
№24. С. Чохаджиев СОНДАЖНОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В ГР. ЗЛАТАРИЦА, УЛ. ЗАВОЯ	87
№25. С. Чохаджиев, А. Чохаджиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ПРИ С. ХОТНИЦА, ОБЛ. ВЕЛИКОТЪРНОВСКА	88
№26. Г. Ганецовски СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ В М. ЕЗЕРОТО КРАЙ С. БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА	90
№27. В. Гергов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ В М. ЛЪГА ПРИ С. ТЕЛИШ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ	94
№28. Я. Бояджиев, К. Бояджиев ХАЛКОЛИТНО СЕЛИЩЕ „ВЪРХАРИ“	95
№29. П. Георгиева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ КОЗАРЕВА МОГИЛА, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ	98
№30. А. Сидерис, М. Тонкова ГЕОФИЗИЧНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА МНОГОСЛОЕН ОБЕКТ ПРИ ИЗВОРА ХАЛКА БУНАР ПРИ С. ГОРНО БЕЛЕВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ. НЕОЛИТНИ СТРУКТУРИ	100

КАРТА 1. ПРАИСТОРИЯ	103
II. ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ	105
БРОНЗОВА ЕПОХА	105
№1. Д. Гергова, Х. Камуро, К. Кънчев, Т. Кънчева-Русева, Д. Генев, Н. Дерменджиев, С. Джамбазов, О. Малинов, Ш. Мияхара, Х. Ватанабе, Т. Шибата, Ю. Дои, М. Семмото, М. Сано ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ДЯДОВО ПРЕЗ 2010 Г.	105
№2. С. Александров, В. Динчев, Т. Христова, Ф. Филипова, И. Цветков, О. Миланова, Н. Казашки, А. Манев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В М. ГРИНДУР, ЗЕМЛИЩЕ НА С. АНТИМОВО, ОБЩИНА ВИДИН.....	107
№3. Г. Нехризов, Г. Иванов СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА БРОНЗОВА ЕПОХА ПРИ С. СЕДЛАРИ, МАХ. ГРАДИНКА, ОБЩ. МОМЧИЛГРАД	110
№4. М. Христов, В. Карацанова АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА РИТУАЛНИ СТРУКТУРИ И НЕКРОПОЛ ОТ РАННАТА БРОНЗОВА И ЖЕЛЯЗНА ЕПОХИ В М. БАЛИНОВ ГОРУН КРАЙ С. ДЪБЕНЕ, КАРЛОВСКО ПРЕЗ 2010 Г.	113
№5. С. Бакърджиев, И. Илиев, Я. Русев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ В М. „БАЙЛАР КАЙРЯК“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. БОЯНОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.....	117
№6. М. Тонкова, Я. Иванов ПОГРЕБАЛНО-РИТУАЛЕН КОМПЛЕКС ОТ РАНОБРОНЗОВАТА ЕПОХА В „МАЛКАТА МОМИНА МОГИЛА“, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ.....	118
№7. Б. Бориславов, Н. Иванова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ В М. ЙОРГОВИТЕ МОГИЛИ, ДО С. ИЗВОРОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ.....	121
№8. Т. Христова, Г. Иванов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВНАНИЯ НА ОБЕКТ 10, ЛОТ 3, АМ „ТРАКИЯ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. БИКОВО	123
№9. Л. Лещаков ОБЕКТ 18А, ЛОТ 3 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ“, КМ 270+300-270+500. СЕЛИЩА ОТ БРОНЗОВАТА И НЕОЛИТНАТА ЕПОХА КРАЙ С. ЧОКОБА, СЛИВЕНСКО	126
№10. С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов БАЛЕЙ-СЕЛИЩЕТО. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 2010 Г.	129
№11. Т. Христова, Г. Иванов, Ф. Филипова БАЛЕЙ-НЕКРОПОЛЪТ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 2010 Г.	132
№12. Х. Попов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ЗЛАТОДОБИВЕН РУДНИК ОТ КЪСНАТА БРОНЗОВА И РАННАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХИ АДЕ ТЕПЕ, ОБЩИНА КРУМОВГРАД	134
ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА	137
№13. Д. Агре, А. Агре СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №27//ЛОТ 4 АМ ТРАКИЯ, КМ 311+150-311+500, С. ДЕВЕТАК, ОБЩ. КАРНОБАТ, ОБЛ. БУРГАС	137

№14. К. Ников, Р. Георгиева СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ ОТ КЪСНАТА БРОНЗОВА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА В М. НОВАТА ЧЕШМА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ПЕТ МОГИЛИ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРЕЗ 2010 Г.	140
№15. Г. Нехризов, Н. Кечева РИТУАЛНИ ЯМИ ОТ РАННАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА ПРИ СВИЛЕНГРАД	142
№16. А. Божкова, А. Петрова АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ 25, ЛОТ 4, АМ ТРАКИЯ, КРАЙ С. МАЛЕНОВО, ОБЩ. СТРАЛДЖА	144
№17. Д. Генев, А. Гоцев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ №20 – ОТ КМ. 241+ 400 ДО 241+600 ПО ТРАСЕТО НА АМ ТРАКИЯ ЛОТ 2 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТОИЛ ВОЙВОДА, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРЕЗ 2010 Г.	145
№18. Т. Кънчева-Русева, Д. Колева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ 18, АМ ТРАКИЯ, ЛОТ 2, КМ 236+850-237+060, М. ЮРТА, С. ЗАГОРЦИ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА	147
№19. М. Кръстева, А. Тонев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ №18 А, КМ 237+060 – 237+360 ПО ТРАСЕТО НА АМ ТРАКИЯ ЛОТ 2 В М. ЮРТА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЗАГОРЦИ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА	150
№20. К. Велков, Т. Кънчева-Русева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ №11/ЛОТ 3 НА АМ „ТРАКИЯ“, КМ. 258+250 ДО КМ. 259+200, С. БИКОВО, ОБЩИНА СЛИВЕН, ПРЕЗ 2010 Г.	152
№21. М. Тонкова, К. Лещаков, Л. Лещаков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА РАННОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ И ЯМНО СВЕТИЛИЩЕ ОТ V – НАЧАЛОТО НА III В. ПР. ХР. В М. КАРАБЮЛЮК ПРИ С. ЯБЪЛКОВО, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВСКА – ОБЕКТ 9, КМ. 222.050 – 223.570 ПО ОВОС НА Ж. П. ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД) ПРЕЗ 2010 Г. СТРУКТУРИ ОТ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА	155
ЕМПОРИОН ПИСТИРОС.....	157
№22. З. Арчибалд ЕМПОРИОН ПИСТИРОС. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 2010 Г. В КВ. Б 21 И КВ. Д/19-24.....	157
№23. А. Гоцев ЕМПОРИОН ПИСТИРОС. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В КВ. Б 23 И Б 24 ПРЕЗ 2010 Г.	160
№24. Г. Лазов ЕМПОРИОН ПИСТИРОС. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В СЕКТОР АВ I А ПРЕЗ 2010 Г.	162
№25. В. Танева ЕМПОРИОН ПИСТИРОС. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В КВАДРАТ Ж 5.....	163
№26. М. Тонкова, А. Сидерис ГЕОФИЗИЧНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА МНОГОСЛОЕН ОБЕКТ ОТ КЪСНИЯ НЕОЛИТ И ОТ I ХИЛ. ПР. ХР. ПРИ ИЗВОРА ХАЛКА БУНАР ПРИ С. ГОРНО БЕЛЕВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2010 Г. СТРУКТУРИ ОТ I ХИЛ. ПР. ХР.....	165
№27. М. Тонкова, П. Караилиев, А. Пировска СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ „СЕЛИЩЕ ОТ ТРАКИЙСКАТА ЕПОХА“ В М. ЧЕНГЕНЕ ДЕРЕ, КРАЙ С. ПОМОЩНИК, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО	167

№28. Д. Дамянов ТРАКИЙСКА КРЕПОСТ В М. ГРАДИЩЕ ПРИ С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН	168
№29. Татьяна Борисова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА СГРАДИ И СТРУКТУРИ ПРЕД И ОКОЛО СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА „СВЕТА БОГОРОДИЦА“, С. ОСИКОВИЦА, ОБЩИНА ПРАВЕЦ	171
№30. Е. Божинова, А. Андонова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩЕН ОБЕКТ НА ВР. ДРАГОЙНА, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ	173
№31. Г. Нехризов, Ю. Цветкова СКАЛЕН КОМПЛЕКС „ГЛУХИТЕ КАМЪНИ“	176
№32. М. Тонкова, М. Василева АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ТРАКИЙСКОТО СВЕТИЛИЩЕ ПРИ С. БАБЯК, ЗАПАДНИ РОДОПИ (ОБЩИНА БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ) ПРЕЗ 2010 Г.: СЕКТОР ТОП	179
№33. А. Гоцев, Я. Диминова РАЗКОПКИ НА БАБЯК, СЕКТОР „МАЛКОТО ВЪЗВИШЕНИЕ“	181
№34. Д. Гергова, А. Салкин, М. Кузманов ПРОУЧВАНИЯ НА ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ НА ДИОНИС НА ВРЪХ ОСТРЕЦ, ВЕЛИНГРАД.....	184
№35. Б. Бориславов, М. Христов СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ В М. БЕЛАНТАШ, С. ВРАТА, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД	186
№36. М. Маджаров, Н. Тонков, Д. Танчева, Д. Василева ГЕОФИЗИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТРАКИЙСКИ СЕЛИЩЕН И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ОТ V-IV В.ПР.ХР. В МЕСТНОСТТА ПАМУК ТЕПЕ ПРИ С. КРЪСТЕВИЧ, ОБЩИНА ХИСАРЯ.....	189
№37. И. Христов, Г. Лазов ЕКСПЕДИЦИЯ „КОЗИ ГРАМАДИ 2010“. ПРОУЧВАНЕ НА УКРЕПЕНА ОДРИСКА ЦАРСКА РЕЗИДЕНЦИЯ В СЪЩИНСКА СРЕДНА ГОРА (IV В.ПР.ХР.)	190
№38. Д. Агре, Д. Дичев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТРАКИЙСКИ УКРЕПЕН ОБЕКТ В М. „СМИЛОВЕНЕ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КОПРИВЩИЦА	194
№39. И. Илиев, Е. Бузов СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СКАЛНОТО СВЕТИЛИЩЕ КРАЙ С. МЕЛНИЦА, ОБЩИНА ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.....	196
№40. Д. Гергова, Я. Иванов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В УПИ VIII, КВ. 3, УЛ. ЧЕРНО МОРЕ №39, ГР. АХТОПОЛ	197
НАДГРОБНИ МОГИЛИ	198
№41. Д. Дичев РАЗКОПКИ НА МОГИЛА №4 В М. КАЙРЯКА, КРАЙ С. БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ПРЕЗ 2010 Г.....	198
№42. Д. Агре, Д. Дичев ДОЛМЕН В М. МАНГЪР ТЕПЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХЛЯБОВО, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ПРЕЗ 2010 Г.	199
№43. Д. Агре, Д. Дичев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ДВЕ МОГИЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕРНОГОРОВО, М. ЕМЕРЛИИ, ПАЗАРДЖИШКА ОБЩИНА	201

№44. Ж. Михайлова, М. Николаева СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА МОГИЛА №2, УЛ„АРДА“ №11 ГР. ИСПЕРИХ.....	203
№45. Д. Гергова, Я. Иванов, И. Катевски ПРОУЧВАНИЯ НА ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯ НЕКРОПОЛ НА ГЕТСКИЯ КУЛТОВ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР В СБОРЯНОВО.....	205
№46. Д. Гергова, Н. Дерменджиев, М. Нейчева, И. Катевски, В. Мутафов СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ В СТРЕЛЧА	206
№47. Н. Русев, Д. Стоянова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА МОГИЛА С МОНУМЕНТАЛНА ГРОБНИЦА В М. СМОЙЛАН ПУНАР, С. ГАГОВО, ОБЩИНА ПОПОВО ПРЕЗ 2010 Г.	208
№48. Н. Торбов, Г. Ганецовски АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ТРАКИЙСКА НАДГРОБНА МОГИЛА, РАЗПОЛОЖЕНА НА 0,5 КМ ОТ АЕЦ КОЗЛОДУЙ.....	212
№49. Т. Борисова, М. Занева ЛЪСКОВСКА МОГИЛА, С. РАВНИЩЕ, ОБЩИНА ПРАВЕЦ	213
№50. Т. Борисова, М. Занева СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ДВЕ МОГИЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВИДРАРЕ, ОБЩИНА ПРАВЕЦ	216
№51. А. Салкин, Д. Байраков СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА В М. „СТАНИЛОВЕЦ“ – ВЕЛИНГРАДСКО	217
№52. Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков КРАСТАВА МОГИЛА	220
№53. Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков РУСЧОВА МОГИЛА.....	223
№54. М. Кузманов, Д. Гергова, Н. Дерменджиев, В. Мутафов, А. Радев, А. Елазарова, И. Катевски МОГИЛА №1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ВРАЖДЕБНА, СОФИЯ. СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ 2010-2011 Г.....	225
№55. В. Игнатов, К. Господинов, С. Борисова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА ИЗТОЧНАТА МОГИЛА ПРИ С. КАРАНОВО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРЕЗ 2010 Г.....	227
№56. М. Тонкова, Я. Иванов ТРАКИЙСКА КУПОЛНА ГРОБНИЦА ОТ КРАЯ НА IV ИЛИ НАЧАЛОТО НА III В.ПР.ХР. В МОМИНА МОГИЛА, С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ	229
№57. З. Димитров, М. Тонкова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ: КАРАКОЧОВА МОГИЛА, С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ЧИРПАНСКО	231
№58. З. Димитров, М. Тонкова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ: ЧИТАШКА МОГИЛА, С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ЧИРПАНСКО	234
№59. М. Тонкова, Я. Иванов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА „СЕЛСКАТА МОГИЛА“ В С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ	236
№60. Н. Тонков ШИРОКО ОБХВАТНИ ГЕОМАГНИТНИ ПРОУЧВАНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2010 Г.....	238

КАРТА II. ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ.....	241
III. АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ	243
ЧЕРНОМОРИЕ	243
№1. В. Йотов, А. Минчев КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ НА НОС СВЕТИ АТАНАС ДО ГРАД БЯЛА	243
№2. А. Минчев, В. Тенекеджиев РАЗКОПКИ НА РАННОХИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА В МЕСТНОСТТА „ДЖАНАВАРА“ КРАЙ ВАРНА ПРЕЗ 2010 Г.....	245
№3. П. Кияшкина, Т. Марваков СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕРЕН В УПИ II-695, КВ. 18А, УЛ. КРАЙБРЕЖНА“, ГР. НЕСЕБЪР.....	248
№4. Т. Марваков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В УПИ VI-147 И УПИ VII-147 ПО ПЛАНА НА ГРАД НЕСЕБЪР.....	250
№5. А. Божкова, П. Кияшкина, Т. Марваков, Д. Василева СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В НЕКРОПОЛА НА МЕСАМБРИЯ / МЕСЕМВРИЯ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПАРЦЕЛ УПИ I ОБЩ, УПИ X ОБЩ, КВ. 54)	252
№6. С. Торбатов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА АНТИЧНИЯ АНХИАЛО ПРЕЗ 2010 Г.	255
№7. Ц. Дражева, Д. Момчилов. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ АКВЕ КАЛИДЕ – ТЕРМА“, БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, КВ. ВЕТРЕН, БУРГАС ПРЕЗ 2010 Г.	257
№8. К. Панайотова, Д. Стоянова, М. Дамянов, Т. Богданова ХРАМОВ КОМПЛЕКС НА О-В СВ. КИРИК.....	259
№9. М. Гюзелев, К. Господинов СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ „ИЗВЪНГРАДСКА СЕЛИЩНА СТРУКТУРА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА АПОЛОНИЯ ПОНТИКА“ В М. СВ. МАРИНА, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.....	262
№10. К. Панайотова, М. Дамянов, Р. Пенчева СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ В НЕКРОПОЛА НА АПОЛОНИЯ ПОНТИКА (СОЗОПОЛ) В МЕСТНОСТТА БУДЖАКА ПРЕЗ 2010 Г.	264
№11. К. Панайотова. Т. Богданова ПРОУЧВАНЕ НА НАДГРОБНА МОГИЛА В М. МАПИ, ГР. СОЗОПОЛ.....	266
№12. Хр. Прешленов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В СЕВЕРНАТА ГРАДСКА ЗОНА НА ДЕУЛТУМ ПРЕЗ 2010 Г. ДОЛНОДУНАВСКИ ЛИМЕС.....	268
ДОЛНОДУНАВСКИ ЛИМЕС	271
№13. Кр. Лука COLONIA ULPRIA TRAIANA RATIARIA АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕСТ „КАЛЕТО“ ДО С. АРЧАР, ОБЩ. ДИМОВО, ОБЛ. ВИДИН	271
№14. С. Лазарова АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ АНТИЧЕН КАСТЕЛ ДИМУМ ПРИ ГР. БЕЛЕНЕ	273
№15. Е. Генчева, Т. Сарновски, П. Дичек, А. Биернацки РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И РАННОВИЗАНТИЙСКИ ГРАД НОВЕ.....	276

№16. П. Владкова NOVAE – СЕКТОР VIII А. СГРАДА <i>EXTRA MUROS</i>	281
№17. В. Върбанов, Д. Драгоев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИЯ КАСТЕЛ СЕКСАГИНТА ПРИСТА В РУСЕ.....	283
№18. Д. Драгоев АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КЪСНОАНТИЧЕН УКРЕПЕН ОБЕКТ В М. ДОЛАП БОАЗ/ КАЛЕТО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СВАЛЕНИК, РУСЕНСКА ОБЛАСТ.....	285
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ	287
№19. Кр. Лука АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА РАННОРИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОРИМСКО СЕЛИЩЕ <i>CONBUSTICA</i> ДО С. КЛАДОРУБ, ОБЩИНА ДИМОВО	287
№20. Г. Кабакчиева РАЗКОПКИ НА РАННОХРИСТИЯНСКА БАЗИЛИКА В МОНТАНА ПРЕЗ 2010 Г.	289
№21. Н. Торбов, А. Петрова ПРОУЧВАНЕ НА АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В М. ГРАДИЩЕ КРАЙ ПРОХОДА ВРАТЦАТА.....	292
№22. И. Христов АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕДИЦИЯ „СОСТРА 2010“	293
№23. П. Владкова <i>NISOROLIS AD ISTRUM</i>	295
№24. В. Динчев БЪЛГАРО-БРИТАНСКИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “МИХНЕВА МАХАЛА“ КРАЙ С. ДОБРИ ДЯЛ, ОБЩ. ЛЯСКОВЕЦ.....	298
№25. Г. Радославова, Г. Дзанев АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ЮЖНИЯ НЕКРОПОЛ НА АБРИТУС.....	301
№26. Г. Радославова, Г. Дзанев АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В СЕЛИЩЕ ОТ РИМСКАТА ЕПОХА, ИЗТОЧНО ОТ КЪСНОАНТИЧНАТА КРЕПОСТ АБРИТУС.....	303
№27. Ст. Стойчев РИМСКО СВЕТИЛИЩЕ В М. „ЧЕРВЕНАТА СКАЛА“ КРАЙ С. ЖИВКОВО, ОБЩИНА ХИТРИНО	304
№28. Б. Иванов СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КЪСНОАНТИЧЕН НЕКРОПОЛ ПРИ С. ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ	305
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ	307
№29. В. Паунова АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА АНТИЧЕН И РАННОХРИСТИЯНСКИ НЕКРОПОЛ В МЕСТНОСТТА „ЗАРИНА НИВА“, КВ. „ВАРОШ“, ГР. ПЕРНИК	307
№30. И. Боянов КЪСНОАНТИЧЕН КАСТЕЛ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЕМО БУЧИНО, ПЕРНИШКА ОБЛАСТ.....	309
№31. Ж. Величков АНТИЧНИЯТ ТЕАТЪР И АМФИТЕАТЪР НА СЕРДИКА.....	310

№32. К. Шалганов, Н. Козарев ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕРЕНА НА ПЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ“ (ЛАРГОТО), ГР. СОФИЯ	313
№33. М. Иванов ОБЕКТ „МЕТРОСТАНЦИЯ 8-II“, ГР. СОФИЯ, АНТИЧЕН ПЕРИОД.....	316
№34. Г. Бояджиев, Б.Трантеев РЕЗУЛТАТИ ОТ СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ „МЕТРОСТАНЦИЯ 7 – II“ (ЛЪВОВ МОСТ), ГР. СОФИЯ.....	319
№35. Ю. Мешеков НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ПОДПОДОВОТО ПРОСТРАНСТВО НА БАЗИЛИКА „СВ. СОФИЯ“, ГР. СОФИЯ.....	320
№36. В. Хаджиангелов, М. Христов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КРЕПОСТТА „ЦАРИ МАЛИ ГРАД“ В М. СВ. СПАС ПРИ С. БЕЛЧИН, САМОКОВСКО	321
№37. В. Баряков АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КРЕПОСТТА В М. „СВ. НИКОЛА“, ГР. БАНСКО	324
№38. Цв. Комитова РЕЗУЛТАТИ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА АНТИЧЕН ГРАД НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ.....	326
№39. Д. Грозданов, Г. Дянкова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА „А“ НА НААР „ПАУТАЛИЯ-ВЕЛБЪЖД-КЮСТЕНДИЛ“, УЛ. „ГОРОЦВЕТНА“, ГР. КЮСТЕНДИЛ.....	328
№40. Д. Грозданов, Г. Дянкова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА А НА НААР „ПАУТАЛИЯ-ВЕЛБЪЖД-КЮСТЕНДИЛ“, УПИ VIII 2723, КВ. 276, УЛ. Л. КАРАВЕЛОВ №4, ГР. КЮСТЕНДИЛ	330
№41. Д. Грозданов, Г. Дянкова АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА „А“ НА НААР „ПАУТАЛИЯ-ВЕЛБЪЖД-КЮСТЕНДИЛ“, УЛ. „ХАН КРУМ“, ГР. КЮСТЕНДИЛ	332
№42. В. Григоров, Г. Абдулов, Л. Тодорова КОЙЧОВО КАЛЕ ПРИ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ.....	333
№43. И. Топалилов, К. Станев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „ЦЪРКВИЩЕТО“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАГОЙНОВО, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ	336
№44. Ж. Танкова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ НА УЛ. „Д. ДЕБЕЛЯНОВ“ №9, УПИ XI – 564, КВ. 341, ГР. ПЛОВДИВ.....	337
№45. Ж. Танкова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ „МУЗЕЯТ“, ГР. ПЛОВДИВ	338
№46. Ж. Танкова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ НА УЛ. „Н. ГЕРОВ“, ГР. ПЛОВДИВ	339
№47. Ж. Танкова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ НА УЛ. „ГЛАДСТОН“ №№43 – 45“, ГР. ПЛОВДИВ	340
№48. М. Мартинова-Кютова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ №21 В ГР. ПЛОВДИВ.....	341

№49. М. Мартинова-Кютова, М. Райчева СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “АНТИЧЕН СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ” – ПЛ. ДЖУМАЯ, ГР. ПЛОВДИВ.....	342
№50. Е. Божинова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “КАБЛЕШКОВОТО УЧИЛИЩЕ“, ГР. ПЛОВДИВ.....	344
№51. Е. Божинова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА УЛ. „МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ“ №27, ГР. ПЛОВДИВ	346
№52. М. Маджаров, Д. Танчева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА КЪСНОРИМСКИ ТЕРМАЛЕН КОМПЛЕКС В ДИОКЛЕЦИАНОПОЛИС (ХИСАРЯ)	348
№53. М. Тонкова, И. Лозанов ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ ПРИ С. ЧЕРНА ГОРА, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ.....	351
№54. Г. Илиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В РЕЗЕРВАТА „АВГУСТА ТРАЯНА-ВЕРЕЯ-СТАРА ЗАГОРА“, УПИ VI-3419, КВ. 65 Б (УЛ. „К. ИРЕЧЕК“ №38).....	354
№55. Г. Илиев СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ УПИ VI 3351, КВ. 68А, (УЛ. „Х. Д. АСЕНОВ“), ГР. СТАРА ЗАГОРА	356
№56. В. Динчев АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА АНТИЧЕН ОБЕКТ КРАЙ С. ПОМОЩНИК.....	357
№57. В. Кацарова, Н. Тонков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ “ИЗВОРА НА НИМФИТЕ И АФРОДИТА“, С. КАСНАКОВО, ОБЩ. ДИМИТРОВГРАД	360
№58. В. Ханджийска-Янкулова, И. Лозанов, И. Вълчев, Д. Грозданов СВЕТИЛИЩЕ ОТ ЕЛИНИСТИЧЕСКАТА И РИМСКАТА ЕПОХИ И РАННОХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ПРИ С. КРЕПОСТ, ОБЩ. ДИМИТРОВГРАД	362
№59. Хр. Попов, Пл. Георгиев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ 15, ЛОТ 3, ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ“, С. СКОБЕЛЕВО, СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ	366
№60. Ст. Бакърджиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНАТА КРЕПОСТ В М. „ГРАДИЩЕТО“, С. ГОЛЯМ МАНАСТИР, ОБЛАСТ ЯМБОЛ	368
№61. Д. Момчилов, Р. Христова АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ В М. „БАДЪ БУНАР“, СЕВЕРНО ОТ КМ 6+400 – 6+800, АМТ, ЛОТ 5 – ОБХОДЕН ПЪТ КАРНОБАТ	371
№62. Л. Вагалински, С. Александрова, И. Иванова, И. Д. Чолаков, Д. Харбалиева АНТИЧНО СЕЛИЩЕ КРАЙ СЕЛО СЛИВАРОВО, МАЛКОТЪРНОВСКО	372
№63. Б. Думанов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „КЪСНОАНТИЧЕН КАСТЕЛ И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ“, С. ГОРНО НОВО СЕЛО, ОБ-НА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА.....	374
КАРТА III. АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ.....	377

IV. СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ	379
ЕЗИЧЕСКИ НЕКРОПОЛИ	379
№1. Л. Дончева-Петкова, М. Даскалов, Т. Димов, Ч. Лалов, М. Христова, М. Попова, К. Клисуранов, К. Апостолов ПРОУЧВАНИЯ НА БИРИТУАЛНИЯ НЕКРОПОЛ ПРИ С. ТОПОЛА, ДОБРИЧКО	379
СТОЛИЦИ	381
ПЛИСКА	381
№2. П. Георгиев, Р. Василев, Т. Тихов РАННО (ДЪРВЕНО) УКРЕПЛЕНИЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА	381
№3. Я. Димитров, С. Иванов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В ДВОРЦОВИЯ ЦЕНТЪР НА ПЛИСКА – ЦИТАДЕЛАТА, ПРЕЗ 2010 Г.	384
№4. С. Станилов, А. Аладжов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ: КРЪГЛА КАМЕННА ПЛОЩАДКА В ПЛИСКА	388
№5. С. Станилов, М. Инкова ДВОР, СЕВЕРНО ОТ ЦИТАДЕЛАТА. СЕКТОР „ТАЙНИ ХОДНИЦИ“	389
№6. С. Иванов ПЛИСКА. ДВОРЦОВ ПЛОЩАД – СЗ – 2010 Г.	391
№7. Я. Димитров, Х. Стоянова РАЗКОПКИ В ПЛИСКА НА ОБЕКТ „ЮГОИЗТОЧНА ПЕРИФЕРИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ГРАД“ПРЕЗ 2010 Г.....	393
№8. Я. Димитров, Х. Стоянова КАМЕННА ПОСТРОЙКА В ЮГОЗАПАДНИЯ СЕКТОР НА ВЪТРЕШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА. РАЗКОПКИ ПРЕЗ 2010 Г.	396
№9. С. Витлянов, К. Константинов АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №41 ВЪВ ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА	400
№10. П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов СОНДАЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА ПРЕЗ 2010 Г.	402
№11. Я. Димитров, А. Аладжов, М. Инкова, С. Иванов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ: МОГИЛА №27 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА КАСПИЧАНВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	403
№12. М. Ваклинова, И. Щерева, П. Димитров, М. Манолова-Войкова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ: ВЛАДЕТЕЛСКА ЦЪРКВА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРЕНИ В ДВОРЦОВИЯ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	407
№13. Т. Балабанов, П. Славов РАЗКОПКИ В ДВОРЦОВИЯ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	409
№14. А. Конаклиев, С. Дончева ПАТРИАРШЕСКА ЧАСТ НА ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.....	412
№15. Ж. Аладжов ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ: „УЛИЦА ЮЖНО ОТ ПАТРИАРШИЯТА“	414
№16. С. Бонев АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ДВОРЦОВИЯ ЦЕНТЪР ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.....	415

№17. Р. Костова, К. Попконстантинов МАНАСТИР НА ЧЪРГУБИЛЯ МОСТИЧ, М. СЕЛИЩЕ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	419
№18. К. Стоева, Т. Балабанов, Д. Димитров РАННОСРЕДНОВЕКОВНИ ЖИЛИЩНИ СТРУКТУРИ, СГРАДА И КУЛТОВИ ЯМИ В М. ДЕЛИ-ДУШКА КРАЙ ГР. В. ПРЕСЛАВ	422
№19. К. Стоева, Т. Балабанов, П. Славов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В АУЛА НА КАН ОМУРТАГ ДО С. ХАН КРУМ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ СЕЗОН 2010 Г.	425
№20. Г. Майсторски, П. Славов СЕВЕРОИЗТОЧЕН ТЪГЪЛ НА ВЪНШНА КРЕПОСТНА СТЕНА, МЕЖДУ МЕСТНОСТИТЕ ИЛЧОВА БАХЧА И ВАРЕНИЦИТЕ, НИАР „В. ПРЕСЛАВ“, ГР. В. ПРЕСЛАВ.....	427
ВЕЛИКО ТЪРНОВО	431
№21. Й. Алексиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТРАПЕЗИЦА – СЕКТОР ЮГОЗАПАДЕН. МАНАСТИР СВ.ЙОАН РИЛСКИ	431
№22. М. Робов РАЗКОПКИ НА ТРАПЕЗИЦА, СЕКТОР „ЮГОИЗТОЧЕН“, ПРЕЗ 2010 Г.	435
№23. К. Тотев, Е. Дерменджиев, П. Караилиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ТРАПЕЗИЦА – СЕКТОР СЕВЕР“	438
№24. Д. Рабовянов, Ж. Гюлева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ТРАПЕЗИЦА – СЕКТОР ЮЖЕН“ ПРЕЗ 2010 Г.	441
№25. К. Дочев СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ТРАПЕЗИЦА „СЕКТОР ЮГОЗАПАД“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО	444
№26. К. Тотев, Е. Дерменджиев, П. Караилиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „ЦЪРКВА И БАНЯ ЮЖНО ОТ МАНАСТИРА „СВ. 40 МЪЧЕНИЦИ““ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.....	446
№27. Н. Овчаров, Х. Вачев, В. Георгиева, И. Петракиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА МАНАСТИРА „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ И ХРАМА „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО	448
№28. Е. Дерменджиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „ФРЕНКХИСАР (ЮГОИЗТОЧНО ПОДГРАДИЕ НА ТЪРНОВГРАД)“	451
ГРАДОВЕ И КРЕПОСТИ.....	453
№29. Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров РЕДОВНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ПЕРПЕРИКОН ПРЕЗ 2010 Г.	453
№30. М. Иванов, С. Горянова „МЕТРОСТАНЦИЯ 8-II“, ГР. СОФИЯ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА (ОТЧЕТ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОСТАНКИ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО, ПЕРИОДА НА ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО И ВЪЗРАЖДАНЕТО)	456
№31. М. Ваклинова, Н. Бояджиев СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: РАННОВИЗАНТИЙСКА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ“ В М. ГРАДИЩЕ, С. ГРАДЪТ, ОБЩ. СМОЛЯН, ПРЕЗ 2010 ГОДИНА.....	459
№32. М. Ваклинова, Н. Бояджиев РАННОВИЗАНТИЙСКА БАЗИЛИКА В М. МАНАСТИРА, С. ГЕЛА, ОБЩ. СМОЛЯН	461

№33. Б. Петрунова, Д. Павлов, Е. Василева КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА НА ХЪЛМА СВЕТА ПЕТКА В ГРАД ПЕЩЕРА.....	464
№34. А. Конаклиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА РАННОВИЗАНТИЙСКА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ МИСИОНИС В МЕСТНОСТТА „ПАРКА“ КРАЙ ТЪРГОВИЩЕ.....	467
№35. Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Господинова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ: КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В КВ. ХОРИЗОНТ, ГР. БАЛЧИК	469
№36. В. Плетнъов, М. Манолова, П. Пеев, И. Лазаренко КРЕПОСТА „КАСТРИЦИ“, РЕЗИДЕНЦИЯ „ЕВКСИНОГРАД“ –ВАРНА, 2010 Г.	471
№37. Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КРЕПОСТТА КАЛИАКРА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА.....	474
№38. Ц. Дражева, М. Николов РАЗКОПКИ НА КРЕПОСТТА РУСОКАСТРО ПРЕЗ 2010 Г.....	476
№39. С. Торбатов, М. Саскалов РАЗКОПКИ В М. ПАЛЕОКАСТРО В ГРАД ПОМОРИЕ – СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД АНХИАЛО	479
№40. Р. Морева и Х. Басамаков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА АСЕНОВА КРЕПОСТ 2010 Г.	481
№41. С. Йорданов РАЗКОПКИ НА УЧАСТЪК В СЕВЕРНИЯ КРАЙ НА СЕДЛОВИНАТА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ГРАД НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧЕРВЕН.....	484
№42. Н. Ботева АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „РАННОВИЗАНТИЙСКА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ХОТАЛИЧ“ КРАЙ СЕВЛИЕВО.....	486
№43. С. Николова, С. Устинов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „КУЛАТА“, ГР. ДУПНИЦА, 2010Г.....	488
№44. И. Джамбов, С. Попов СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В МЕСТНОСТТА „ХИСАРЯ“ ПРИ С. ДРАГОЙНОВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.....	490
№45. И. Кънев КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „БАЛЪК ДЕРЕ“, ОБЩ. ИВАЙЛОВГРАД ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ	493
№46. В. Нешева, Ц. Комитова, З. Коркутова, В. Петков, М. Златков ГРАД МЕЛНИК. МАНАСТИР „СВЕТА БОГОРОДИЦА ПАНТАНАСА“	494
№47. К. Попконстантинов, В. Плетнъов, Р. Костова СРЕДНОВЕКОВЕН КНЯЖЕСКИ МАНАСТИР В М. КАРААЧТЕКЕ-ВАРНА	497
№48. К. Попконстантинов, Ц. Дражева, Р. Костова, Д. Николова СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР „СВ. ЙОАН ПРОДРОМ“ НА ОСТРОВ „СВ. ИВАН“, СОЗОПОЛ.....	500
№49. Д. Грозданов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА В МЕСТНОСТТА ГЛУХИТЕ КАМЪНИ ДО С. МАЛКО ГРАДИЩЕ, ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ	504
№50. Г. Майсторски, И. Бабаджанов СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС В МЕСТНОСТТА „КИРИКА“ – НИАР „МАДАРА“	505

№51. Т. Марваков СПАСИТЕЛНО СОНДАЖНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В ЦЪРКВАТА „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“ ГР. НЕСЕБЪР	508
ХРИСТИЯНСКИ НЕКРОПОЛИ	510
№52. К. Меламед, Е. Евтимова СРЕДНОВЕКОВНО ЯМНО ПОЛЕ В С. СЕДЛАРЕ, МОМЧИЛГРАДСКО. СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 18 ПО ПЪТЯ ДЖЕБЕЛ – МАКАЗА	510
СЕЛИЩА.....	513
№53. Р. Колева, Д. Янков, Ч. Кирилов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ: СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ И НЕКРОПОЛ КМ 19+900 – 20+250 ПО ТРАСЕТО НА АМ МАРИЦА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЗЛАТНА ЛИВАДА, ОБ-НА ЧИРПАН.....	513
№54. Б. Борисов, Г. Шейлева, В. Вандова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ И НЕОЛИТЕН ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС В М. „КАР ДЕРЕ“ (“ЧЕНГЕНЕ ДЕРЕ“) КРАЙ С. КРУМ, ДИМИТРОВГРАДСКО, ПО АМ „МАРИЦА“, ОТ КМ 32+100 ДО КМ 32+200.....	516
№55. Е. Евтимова, К. Меламед СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ И НЕКРОПОЛ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КРУМ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД	518
№56. В. Паунова АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА КЪСНОСРЕДНОВЕКОВЕН И ВЪЗРОЖДЕНСКИ НЕКРОПОЛ В М. СВЕТИ СПАС, КВ. „ВАРОШ“, ГР. ПЕРНИК 2009 ГОДИНА.....	520
№57. С. Бонев, К. Константинов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ „СТАРОБЪЛГАРСКО СЕЛИЩЕ“ ПРИ С. ХЪРСОВО, НОВОПАЗАРСКО ПРЕЗ 2010 ГОДИНА.....	521
№58. С. Дончева ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛОПЛАСТИКА ПРИ С. ЗЛАТАР, ПРЕСЛАВСКО	523
№59. П. Кара依иев, Р. Петрова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ В С. ОВЧАРЦИ, ОБЩИНА РАДНЕВО	252
№60. С. Александров, П. Кара依иев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА МОГИЛА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОВЧАРЦИ.....	528
КАРТА IV. СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ.....	529
V. АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ	531
№1. И. Цветков, Н. Казашки, Ол. Миланова, Ф. Филипова ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГОЛЕМАНОВО, ОБЩИНА КУЛА, ОБЛАСТ ВИДИН.....	531
№2. Кр. Лука ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО И ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН.....	531
№3. Г. Кабакчиева, М. Марков, Р. Първанов ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТ МОНТАНА – ЗАПАД.....	534

№4. Ст. Танева, Ц. Цанова, Св. Сиракова, Кр. Чукалев, Р. Спасов ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ДОЛНО ОЗИРОВО, ОБЩ. ВЪРШЕЦ, СТАРО СЕЛО, ОБЩ. МЕЗДРА, БРЕСТЕ, РЕСЕЛЕЦ, ОБЩ. ЧЕРВЕН БРЯГ, КАМЕНО ПОЛЕ И КУНИНО, ОБЩ. РОМАН.....	535
№5. С. Торбатов, Т. Стоянов ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ПОПОВСКИТЕ И ЗАРАЕВСКИТЕ ВИСОЧИНИ	537
№6. Г. Майсторски, Ст. Стойчев ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СРЕДНЯ, ОБЩИНА ШУМЕН.....	540
№7. Хр. Стоянова ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В М. КАВЛАКЛАК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. НОВИ ПАЗАР, ОБЛ. ШУМЕН	541
№8. П. Георгиев, Я. Димитров, Л. Дончева-Петкова, В. Григоров, А. Аладжов, Р. Василев, Ст. Иванов, Хр. Стоянова, Ст. Стойчев, Р. Славчева ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ВЪВ ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА	542
№9. Ст. Стойчев, Ю. Йоргов, Ив. Бабаджанов ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ШУМЕНСКО ПЛАТО	544
№10. Ст. Стойчев, Ю. Йоргов, Ив. Бабаджанов ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩА НА СЕЛАТА СТАН И ПАМУКЧИ, ОБЩ. НОВИ ПАЗАР И С. ЯГНИЛО, ОБЩ. ВЕТРИНО	545
№11. Ст. Стойчев, Ю. Йоргов, Ив. Бабаджанов НАДГРОБНИ МОГИЛИ В ШУМЕНСКА ОБЛАСТ	546
№12. Ю. Йоргов ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ЖИВКОВО И ИГЛИКА, ОБЩ. ХИТРИНО, ОБЛ. ШУМЕН	547
№13. Св. Венелинова ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА СЕВЕР ОТ ЯЗОВИР ТИЧА В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА МЕТОДИЕВО, ИВАНОВО И СУШИНА, ОБЩ. ВЪРБИЦА, ОБЛ. ШУМЕН.....	548
№14. Б. Тотев ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В БАТОВСКАТА ДОЛИНА	549
№15. Ан. Петрова, Б. Думанов ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЕТРОПОЛСКО.....	551
№16. Иво Д. Чолаков ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ВАКАРЕЛ И С. ПАУНОВО, ОБЩ. ИХТИМАН	554
№17. Б. Атанасов, Вл. Петков, Ил. Кулов, М. Гребска-Кулова, Б. Думанов, Ж. Узунов, Др. Гърбов, Кр. Чукалев, В. Герчева ЕКСПЕДИЦИЯ „СТРУМА“	555
№18. Ст. Чохаджиев, В. Геннадиева ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА КЮСТЕНДИЛСКАТА КОТЛОВИНА.....	559
№19. В. Вандова, Р. Спасов ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ДУПНИЦА, САПАРЕВА БАНЯ И КОЧЕРИНОВО	560

№20. Д. Грозданов, Г. Дянкова ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. САПАРЕВА БАНЯ И С. САПАРЕВО, КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ	563
№21. Ал. Гоцев, В. Марков, Д. Спасова ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В РАЙОНА НА ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ ПО ПРОЕКТ „ТРАКИЙСКИ СВЕТИЛИЩА ОТ ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ“	565
№22. Ал. Гоцев, Н. Петкова ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТРЕЛЧА	567
№23. Ас. Салкин, Д. Байраков ТЕРЕННА АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕДИЦИЯ „ВЕЛИНГРАД 2010“	568
№24. М. Христов, В. Карацанова, М. Деянова ИЗДИРВАНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ВОЙНЯГОВО И КЛИМЕНТ, ОБЩИНА КАРЛОВО	570
№25. Г. Нехризов, Ю. Цветкова, А. Сobotkova, Е. Божинова ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В КАЗАНЛЪШКАТА КОТЛОВИНА	571
№26. Г. Илиев ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ТРАСЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“, ЛОТ 2, ОТ КМ 214+600 ДО КМ 230+300 В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА БОЗДУГАНОВО, СЪРНЕВО, ПШЕНИЧЕВО И БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА.....	574
№27. Кр. Бъчваров, П. Лещаков ТЕРЕННО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ИЗДИРВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА СЪРНЕВО И ПШЕНИЧЕВО, СТАРОЗАГОРСКО.....	575
№28. Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков ИЗДИРВАНИЯ НА МОГИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН	577
№29. В. Динчев АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ ПО ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ (ГАРА КРУМОВО) – СВИЛЕНГРАД	579
№30. Д. Дичев ИЗДИРВАНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СРЕМ, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД.....	580
№31. Р. Георгиева, Ст. Димитрова ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ПОДВИС И ПРИЛЕП, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ	580
№32. П. Лещаков, М. Класнаков ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗДИРВАНИЯ В МЕДНИ РИД	581
№33. К. Панайотова, Т. Богданова, А. Баралис, Д. Недев ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА СОЗОПОЛ, ЧЕРНОМОРЕЦ И С. РАВАДИНОВО	585
№34. Хр. Ангелова, Я. Иванов, Л. Димитров, Е. Борисова СПАСИТЕЛЕН ОГЛЕД СЪС СТРАНИЧНО СКАНИРАЩ ЛОКАТОР ПО ОБИЧАЙНИТЕ ТРАСЕТА ЗА ТРАЛЕНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ МЕЖДУ ГР. СОЗОПОЛ И ГР. ЦАРЕВО	588
№35. В. Драганов, Я. Иванов ИЗДИРВАНЕ, ЧРЕЗ ХИДРОЛОКАТОР ЗА СТРАНИЧЕН ОБЗОР „НЕМАН-ГБО 100“ НА СЪВЕТСКАТА ПОДВОДНИЦА С-34, ПОТЪНАЛА ПРЕЗ НОЕМВРИ 1941 В АКВАТОРИЯТА МЕЖДУ МАСЛЕН НОС И НОС ЕМИНЕ.....	592
КАРТА V. АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ	596

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

Настоящото издание, по силата на добрите и утвърдени традиции, представя нашите усилия и воля да бъдем професионалисти и на терена, и в творческото осмисляне на нашите резултати, придобити през тежката, но и ползотворна изминала 2010 година.

Поредният том на Археологически открития и разкопки е внушителен корпус от информативни отчети за работата ни в областта на научното дирене и познание от най-дълбоката древност (палеолита) до светлата епоха на Възраждането. Включени са общо 212 отчета в следната културно-хронологическа последователност: праистория – 30; тракийски период (бронза и желязна епоха) – 60; античност – 63; средновековие – 59. В огромния масив от материали са обединени нашите приноси в превантивната/спасителна археология (инфраструктурните проекти), в мъждукащите планирани и целеви проучвания, в опита ни да обхванем и приложим новаторски направления в полевата, аналитичната и интерпретативната сфера на нашия ежедневен труд.

Всеки непредубеден читател ще намери в този том разнообразие от емпиричен материал, идеи и подходи в неговото третиране и представяне. Успехите и постиженията на нашата професионална общност в отстояването на исконното ѝ право да проучва, популяризира и съхранява българското археологическо богатство и наследство впечатляват и респектират. От друга страна, читателят безспорно ще бъде впечатлен и от разностилието на представените текстове. Редакционната колегия не си е позволила да поправа и променя материалите, олицетворяващи техните автори, а само да отстрани повечето от дребните технически несъвършенства. Разчитаме критичният прочит на всеки археолог да изиграе ролята на своеобразен коректив и следващите ни издания да впечатляват освен с обема си, и с изчистена гладка мисъл и адекватен изказ на всички автори.

Приятно четене !

Доц. д-р Мария Гюрова

Lazarovici 1979: G. Lazarovici. Neoliticul Banatului. Clus-Napoca. 1979, 76-77.

Lazarovici, Maxim 1995: G. Lazarovici, Z. Maxim. Gura Baciului. Monografie arheologică. – Biblioteca Muzei Napocensis, XI, 1995, Fig. 15:1-19.

Roodenberg, Alpasan 2008: J. Roodenberg and S. Alpasan. Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia. The Ilipinar excavations. Vol III, 2008, 35-68.

№7. НЕДЕСТРУКТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ В М. РАВЕН, ПРИ С. БРЕЖАНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Малгожата Гребска-Кулова, Петър Зидаров

През 2010 г. бяха предприети геомагнитни проучвания на праисторическия обект в м. Равен, край с. Брежани. Основната цел бе свързана с изясняването на границите на обитаваната площ и планиграфската организация на археологическите структури, част от които са регистрирани чрез сондажни проучвания през предходната година (Гребска-Кулова, Кулов 2010). Теренните проучвания бяха проведени в рамките на четири работни дни – между 10-14.05.2010 г. от екип в състав: М. Гребска-Кулова и И. Кулов (РИМ-Благоевград), П. Зидаров (НБУ) и екип от студенти от Нов Български Университет и Югозападния Университет в Благоевград, в рамките на проект ТК-СКИН-3/2007 „Неолитни и халколитни селища: нови археометрични изследвания“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОМН.

Раннонеолитното селище е разположено в северните части на Пирин, върху висока тераса на левия бряг на Брежанска река (обр.1), в близост до северната граница на Кресненското дефиле, най-дългия пролом по поречието на р. Струма (16 км). Средната надморска височина на обекта е 612 м, което го прави един от най-високо разположените раннонеолитни селища в тази част на страната. През 2009 г. са проучени два сондажни изкопа. Сондаж №1 е разположен в западната част на обекта и има размери 2 x 3 м. Сондаж №2 е разположен в северната част на селището и има размери 3 x 3 м. И на двете места, раннонеолитния културен пласт започва непосредствено под орницата. В сондаж №1, той е с дебелина 1,80 м. Изглежда дебелината му нараства в СИ посока, тъй като в сондаж №2 има средна дебелина 2,20 м, а вкопаните структури достигат до 2,80 м. И в двата сондажа бяха установени следи от опожарени сгради с дебелина до 0,50 м. В сондаж №1, той е засвидетелстван под формата на компактен пласт от силно опожарени мазилки с дебелина, достигаща 0,25 м (паднала стена или под), докато в сондаж №2 една част от големите фрагменти изпечени мазилки са разпръснати в пласта, а други са събрани в яма.

Единствено в сондаж №1 бе установен втори по-ранен опожарен пласт. Той започва на дълбочина 1,60 м от повърхността и се проявява най-отчетливо между 1,80-2,20 м, където са разкрити фрагменти от силно отухлени стени и мощен черен пласт под тях. Двата опожарени хоризонта са разделени от пласт с дебелина около 1 м, в който ясно личат прослойки от сива и светлокафява глина, слабо наситени с археологически материал.

Керамиката намерена в двата сондажа е еднородна, орнаментирана само с бяла рисунка, като както формите, така и мотивите на керамичния комплекс показват силно изразено сходство с група Гълъбник. Югозападния вариант на култура Караново I е представен чрез значително по-малко количество керамични фрагменти (Гребска-Кулова, Кулов 2010, обр. 2; Кулова 2008, обр. 3). Тези находки датират селището към края на ранния неолит.

Документираното опожаряване на най-горния археологически пласт, ни даде основания да очакваме благоприятни условия за изясняване на границите на обитаваната площ и планиграфската организация на археологическите структури чрез геомагнитния метод. В този случай, успехът на неговата приложимост се дължи на свойството на железните частици, съдържащи се в глината след достигане на т. нар. точка на Кюри (при 600°C), да се ориентират с осите си по посока на магнитните полюси в процеса на изстиване на изпечената глина. В този случай, термоостагъчният магнетизъм,

Обр. 1. Брежани-Равен. Общ изглед от югозапад.

Обр. 2. Брежани-Равен. Магнитна карта на ранненеолитното селище.

който способства датирането на археологически структури, посредством археомагнитния метод, се използва за установяване на зони с контрастни магнитни стойности на фона на незасегнатите от огъня открити пространства около тях.

Геомагнитните измервания са проведени с помощта на цезиев магнитометър (Geometrics G-858), по протежение на профили, разположени през един метър и ориентирани по оста на план-квадратната мрежа от предишните разкопки. Измерванията покриват обща площ ок. 20 дка, като от север и юг са ограничени от дълбоки дерета, от запад от първите къщи на махала Кръстилци, а от изток – от естествена граница на заравнения терен преминаващ към планински склон. Поради ниската растителност и слабата денивелация на терена в южна и западна посока, измерванията се извършват в динамичен режим автоматично на всяка 0,1 секунда, т. е. със средна гъстота на измерванията – 0,15 x 1 м. Тя бива нормирана и равномерно разпределена чрез статистическа интерполация при компютърната обработка на резултатите.

На магнитната карта, получена в резултат на нашите проучвания (обр. 2), ясно се очертават следи от локализираните аномалии, планомерно разположени в редици и оградени от няколко концентрично разположени линейни аномалии с овална форма. Категоричните данни за наличие на горели сгради в близост до повърхността, разкрити чрез двата досегашни сондажа, ни дават солидни основания да допуснем, че шахматно разположените зони със завишен магнитен интензитет, следва да отра-

завят местоположението на опожарените сгради от най-горния хоризонт. Концентричните линейни аномалии около тях, могат да се интерпретират като индикации за наличие на вкопани структури (ровове), които биха могли да са и от различни периоди. Основание за подобна интерпретация дават резултатите от проучванията ни в Борован-Езерото, където бе разкопана подобна линейна структура с подобни завишени стойности на тоталния вектор на магнитното поле (Ганецовски 2010), както и все по-многобройните примери за наличие на подобни съоръжения в неолитни селища, проучвани при спасителни разкопки. На магнитната карта, ясно личи също, че северната част от обекта е унищожена вследствие на ерозия на южния бряг на Брежанска река. При възможност, тези заключения, следва да бъдат проверени чрез сондажни проучвания в ключови участъци от обекта, тъй като ако бъдат

потвърдени, ще разполагаме с все още рядката възможност за дискутиране на различни аспекти от организацията на селищния живот на раннонеолитното общество въз основа на един цялостен план на раннонеолитно селище.

Литература

Ганецовски 2010: Г. Ганецовски. Спасителни археологически разкопки на праисторическо селище в м. Езерото, край с. Борован, област Враца. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 83-87.

Гребска-Кулова 2008: М. Гребска-Кулова. Раннонеолитната култура в долината на Средна Струма, Югозападна България. – В: М. Гюрова (ред.) Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. София, 2008, 56-65.

Гребска-Кулова, Кулов 2010: М. Гребска-Кулова, И. Кулов. Раннонеолитното селище при с. Брежани-Равен. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 42-44.

№8. НЕДЕСТРУКТИВНО ПРОУЧВАНЕ НА РАННОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ В М. ГЪРЛЕШКИ НИВИ, КРАЙ С. ДРЕНКОВО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Малгожата Гребска-Кулова, Петър Зидаров

Праисторическото селище в м. Гърлешки ниви е разположено в землището на с. Дренково, общ. Благоевград. За първи път е регистрирано в началото на 70-те години на XX в. от Д. Стоянова-Серафимова (Стоянова-Серафимова 1970). Местоположението му бе повторно регистрирано през 2001 г., при теренно обхождане в рамките на експедиция „Скаптопара“ за регистриране на археологически обекти в Благоевградската община (Гребска-Кулова 2009). През 2010 г. предприехме геомагнитни проучвания за изясняване на границите на обитаваната площ и планиграфската организация на археологическите структури. Теренните проучвания бяха проведени в рамките на три работни дни в края на октомври 2010 г. от екип в състав: М. Гребска-Кулова и И. Кулов (РИМ-Благоевград), П. Зидаров (НБУ) и Н. Прахов (докторант в СУ), в рамките на проект ТК-СКИН-3/2007 „Неолитни и халколитни селища: нови археометрични изследвания“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОМН.

Селището е разположено в основата на рид, с наклон от запад към изток (обр. 1). Съдейки по керамичните фрагменти откривани на повърхността, то заема пространство от 250 x 150 м в североизточната част на склона, която се спуска сравнително стръмно към долината на Дренковска река. От юг ридът е ограничен от дерето на Старшинин андък, което се съединява на около 200 м източно с Дренковска река.

При първоначалната регистрация на обекта, Д. Серафимова е намерила голямо количество каменни сечива, главно теслички, няколко костени оръдия и една трикрака култова масичка с набодена украса. След механизирани оран преди няколко години на повърхността на обработваемата площ се откриха участъци с повишена концентрация на керамични фрагменти и силно изпечени глинени обмазки от горели жилища и хромелни камъни. Керамиката се характеризира с груба структура. Глината съдържа предимно минерални и по-рядко органични примеси. Преобладават средностенни и дебелистенни съдове с кафява, не много старателно загладена повърхност. Съдовете са украсени най-често с барботина в съчетание с пластична лента с ямички и т.нар. пластични розети. Открити са и два фрагмента с набодена лента и единични фрагменти с черна повърхност и биконична форма.

Масово срещаната керамика в м. Гърлешки ниви намира най-близки паралели с откриваната при разкопките в праисторическото селище Българчево, в пласт който се отнася към края на ранния неолит и в който са регистрирани следи от много силен пожар, разрушил всички раннонеолитни